

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛЬНОГО
АНАЛИЗА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Абдуروفиева Жасмина Журабек кизи

студентка Термезского государственного педагогического института

e-mail: jasminaabdurofiyeva2005@gmail.com

Шавилова Наталья Сергеевна

научный руководитель, преподаватель Термезского государственного педагогического

института, e-mail: shavilova_tgpi@mail.ru

Аннотация: в данной статье описывается роль приёмов визуализации в повышении уровня осмысленности художественных текстов на уроках литературы, обосновывается значимость визуальной грамотности учащихся как части их информационной культуры.

Ключевые слова: методы и приёмы, ментальные карты, скрайбинг, сторителлинг, логическое мышление, информация, манипуляция.

Система образования в современном обществе должна изменяться и совершенствоваться. На самом деле деятельность современного учителя невозможно представить без использования новых методов преподавания.

Каждый преподаватель перед началом занятия должен распланировать применение того или иного метода обучения для организации более интересного и эффективного для усвоения материала учебного процесса.

Каждый учащийся, по мнению некоторых учёных, должен уметь самостоятельно овладевать знаниями, их использовать на практике, работать с разным материалом, анализировать, самостоятельно обсуждать и находить решение поставленным задачам. Одной же из первоочередных задач педагога – это научить учащихся думать креативно, развивать их мышление и сферу общения.

Никому не секрет, что весь мир захватили гаджеты и использование таких технологий создаёт определённого рода интерес к занятиям. Практика западноевропейских стран показывает, что в обучающий процесс внедряются и широко используются виртуальные обучающие игры, виртуальные диалоги с героями произведений, а также виртуальные ролевые игры.

Школьникам иногда трудно разобраться с композицией произведения, установить причинно-следственные отношения, запомнить термины и описать героев произведения. При изучении литературы и русского языка учащиеся сталкиваются с незнакомой для своего слуха и языка лексикой.

В таких случаях можно использовать метод «ментальные карты» – метод организации идей. Ментальные карты помогают запомнить и объяснить сложные вещи. Например, составить учебный план или записать тезисы.

Эффективен на уроках литературы также метод «скрайбинг». Скрайбинг – это процесс создания визуального конспекта. Пользуются написанием скрайбинга для всех учащихся:

- возможность визуализации;
- работа с текстом;

- работа с группой,
- чтение произведения.

Техника скрайбинга предполагает структурирование информации.

Подобный подход, процесс совместного творчества вызывает интерес у учащихся, развивает их воображение, логическое мышление. Скрайбинг способствует лучшему усвоению информации.

Можно привести к примеру ситуацию когда школьники не просто составляют подобный вид работы в форме таблицы для уроков литературы, а они подбирают ассоциации, узнаваемые символы, располагают их определённом порядке, запоминают, потому что не только записывают, но и зарисовывают информацию и делают это осознанно. Использование техники скрайбинга на уроке, посвящённом образу Тараса Бульбы. Учитель в первую очередь делает сообщение об истории создания повести «Тараса Бульба», фамилия и имя заглавного героя записываются в середине листочка без кавычек.

Условие данного задания заключается в том, чтобы говорить не обо всем произведении, а о заглавном герое, и что образ героя, через материалы первой главы подтверждается изображением персонажа в конспекте. Ученики вспоминают определение литературного героя, делятся первичными впечатлениями, рассказывают, что показалось непонятным в герое и что заставило задуматься, что именно удивило. В углу конспекта под знаком вопроса учитель коротко записывает то, чего ребята не понимают в герое: его увлеченность войне равнодушное отношение к жене, упрямство и своеволие, строгость по отношению к детям и его взгляды на воспитание.

Задача учеников – проанализировать образ и понять героя. Учителю необходимо проверять, насколько дети внимательно читали текст, при помощи выбора найти портретные детали, с помощью которых автор изображает Тараса. Например, дать такое определение как: «Бульба тяжёл и толст». Задача студентов найти в тексте нужный фрагмент и выразительно прочитать его определить, что состоит записывать в конспект, проанализировать роль, действия фразы, детали авторского высказывания в создании образа героя. После того, как конспект почти закончен, учащиеся по цепочке рассказывают его, подводя таким образом итоги анализа произведения. В заключении занятия можно задать ученикам следующие вопросы:

- Изменилось ли ваше отношение к герою?
- Что стало понятнее?

Ребята закрепляют в конспектах знак вопроса и ставят значок, «плюс» или «минус» возле того, который непонятен. Практически все меняют отношение к герою и приходят к выводу, что Тарас Бульба – человек своей эпохи, «трудного бранного времени».

Таким образом скрайбинг оживляет восприятие произведения, развивает интерес к изучению литературы и логическое мышление воображение учащихся. Видно, что скрайбинг способствует достижению обучающимися планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Также очень эффективным в изучении биографии писателей или сюжетных линий произведений является приём «сторителлинг». Сторителлинг (англ. storytelling: story – история и telling – представление) – это приём передачи информации, образов и навыков путём составления истории. Сторителлинг в образовании – это создание эмоциональных связей, с помощью которых можно управлять вниманием учащихся, расставлять нужные

акценты, заостряя внимание на важных вещах. Это – возможность донесения нужной информации, идей, ценностей путём рассказывания историй, а также помощь учащимся в толковании, интерпретации и анализе художественного текста. Важно отметить, что такая форма работы с учащимися помогает сделать занятие интересным, пробуждает творческие способности и затрагивает эмоциональную сферу молодого поколения. Сторителлинг создаётся с ранее заданными целями, готовится заранее, несмотря на то что выглядит как полнейшая импровизация, созданная учителем во время занятия. В некотором смысле сторителлинг можно считать своего рода образовательной манипуляцией, мощным ораторским приёмом, способом пробудить активность учащихся, удержать внимание.

Основа техники сторителлинга заключается в том, что отдельные фразы и образы воспринимают легче и лучше, чем цифры и факты. Особенно мощное воздействие оказывают реальные истории из жизни. Такие истории позволяют актуализировать художественный текст, сделать его понятным и интересным для молодого современника. Дети захотят повторить поведение героя книги или избежать плохого сценария, принимая во внимание чужой личный опыт. Истории хорошо и надолго запоминаются, что поможет не только в дальнейшей жизни, но и в написания эссе.

Все рассмотренные нами методы и приёмы целесообразно внедрять в образовательный процесс. Для использования их на занятиях каждому педагогу стоит изучить труды А.А. Аксёновой [1], Д. Дирксен [2] и др.

Выполнение подобных нестандартных заданий помогает активизировать работу на занятиях, повышать интерес к предмету, развивать визуальную грамотность и культуру, зрительное восприятие, реализовывать возможности ребенка, что, несомненно, поможет ему быть более успешным в жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова А. А. Положение изображённого наблюдателя как рецептивный аспект визуального в литературе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 9. С. 116–119.
2. Дирксен Д. Искусство обучать, или Как сделать любое обучение нескудным и эффективным. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 276 с.
3. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. Научный Фокус, 1(7), 181-184.
4. Оромидинова, Д. (2023). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ). Экономика и социум, (6-1 (109)), 933-936.
5. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o 'ziga hosligi. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(1), 59-62.
6. Умаров, А. А. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Научный Фокус, 1(7), 185- 189.
7. Холдоров, Ч. (2023). Организация внеаудиторной работы по русскому языку в национальных группах. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 544-548.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-5

8. Farxodovich, B. P. L. (2023). THE CONNECTION BETWEEN ORAL AND WRITTEN TRANSLATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(10), 263-267.
9. Шавилова, Н. С. (2021). РОЛЬ ПАРОНИМИИ В АРСЕНАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ У АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 28-39).
10. Навбатова, Р. Х. (2020). ОСМЫСЛЕНИЕ ОКСЮМОРОНА В ПОЭТИКЕ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-5), 71-73.
11. Shavilova, N. S. (2024). Peculiarities of Russian Language Teaching in the National Rural School of Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 182-185.
12. Навбатова, Р. Х. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ. *ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ Учредители: ИП Никитин Игорь Анатольевич*, (124), 18-19.